

ТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В ПОЭЗИИ Е. ЕВТУШЕНКО

Собиров Немат Собирович

кандидат философских наук, доцент,

Ферганский государственный университет

Хусанбоева Муштарибегим Кахрамон кизи

магистрант 2-го курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. Поэзия Евгения Евтушенко охватывает время и пространство, когда речь идет о России и ее истории. Его поэзия, как он сам заявляет, призвана воспитывать совесть каждого, кто ее читает. И действительно, его поэзия, будь то политическая или романтическая, намекает на темы, которые снова и снова встречаются в истории России и предназначены для исцеления и поиска решений для нового начала.

Ключевые слова: советская поэзия, шестидесятники, поэт и власть, «лояльный оппозиционер», литературная репутация.

Фундаментальным фактором современного состояния общественной и литературоведческой мысли является процесс глобализации, охвативший все сферы общественной жизни и философского сознания. Течение времени заставляет по-новому взглянуть и осмыслить все социокультурные явления ушедшего XX века. Новый XXI век выдвинул проблему переосмысления пройденного Россией и мирового сообщества исторического пути, а соответственно и каждого русского человека, каждой отдельно прожитой жизни, заставляя смотреть на ушедшее с позиций этики. Обращаясь в данном исследовании к творчеству Евгения Александровича Евтушенко (конкретнее - к его лирике), учитывая довольно внушительный корпус написанного о нем, автор осуществляет попытку раскрыть в полной мере ту сторону дарования

поэта, которая, на наш взгляд, отечественным литературоведением освещена недостаточно. Речь идет о необыкновенной способности художника видеть мир в его цельности, а человечество в его единстве. При этом поэт ощущает острый интерес к каждой конкретной человеческой судьбе. Этой уникальной "общечеловечностью", «общепла-нетностью» мироощущения Евтушенко (перефразируя поэта «от штата Мэриленд до станции Зима»), пронизывающей его лирику, и продиктована тема диссертации. Нам представляется, что обращающая на себя внимание «жажда цельности» этого таланта имеет куда более глубинные этические корни, чем это представляется на первый взгляд. В течение десятилетий поэтом вынашивалась идея, ставшая плотью и кровью его лирики, фундаментом его антропологических воззрений - общечеловеческое братство как основа социальной жизни, пронизанное христианским духом стремление к справедливости и любви к ближнему. Основная работа в избранном нами направлении сосредоточена на интерпретации текстов Евтушенко, ведущей к воссозданию целостной картины функционирования социоантропологической доминанты в лирике поэта. Тем самым становится возможным достижение максимально полного и достоверного, наиболее истинного понимания текстов поэта и всего творчества в целом.

Е. Евтушенко - один из немногих поэтов, в чьем творчестве использование мотивации как базы для художественной образности оказывается очень значимым в рамках всей его поэтической системы. О том, что мотивация становится яркой чертой индивидуальноавторского стиля поэта, свидетельствует определенное «количество привлекаемых мотивационных пар и сцепок, их тип, характер их представления в тексте, излюбленные функции мотивационно связанных слов (МСС) и их набор»

Первое и главное, чем является и хочет быть Евтушенко, — это космополит. В первом прочитанном им стихотворении он выразил желание

быть гражданином каждой страны и быть всем, перевоплощаясь в каждого человека. Это стремление воспроизводит космополитическую жизнь аристократии Императорской России. Дворяне еще со времен Петра Великого имели доступ к заграничным путешествиям, по всей Европе и не только.

Более того, они имели доступ как в русские, так и в иностранные школы. Они также научились говорить на других языках, помимо русского. Во многом они оторвались от социальной реальности своей страны, но были в контакте с культурной жизнью Европы, извлекая из нее уроки и внося свой вклад.

Свидетельством этой космополитической жизни является собственная семья и воспитание Набокова: он путешествует по всей Европе, прежде чем успевает осознать разницу между той или иной страной (за исключением того, что они говорят на разных языках), он выучивает английский еще до того, как учит русский язык, и у него есть гувернантки-иностранки (англичане, французы), говорящие только на своем языке. И действительно, хотя это и усилило социальное обособление аристократии от остального населения России, но благотворно сказалось на русской культуре, придав ей толчок вперед, в соответствии с европейской культурой, но вместе с тем с ее неповторимым колоритом.

Этот космополитизм связан и со стремлением Евтушенко все знать, быть везде, принадлежать всем временам. Точно так же великие русские ученые не оставили камня на камне. Лучшим примером был бы Ломоносов. Происходя из крестьянской семьи, он завоевал всеобщее уважение благодаря своей впечатляющей любви к знаниям и дальновидности в науках. Его разработки в области химии, физики и грамматики опередили его время и помогли последующим поколениям ученых и писателей в развитии своего искусства.

Более того, такие писатели, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тургенев, расширяют круг знаний до психологии и запутанной сети человеческих чувств и отношений с обществом. Кроме того, стремление Евтушенко к знаниям

выражается в наклонностях последователей Петра Великого, особенно императриц Анны, Елизаветы и Екатерины II. Их строительство школ (например, Академия художеств, первый русский университет, юнкерское училище для дворян, частные школы, школы для девочек и т. д.) и их поддержка научных экспедиций (например, первая Академическая экспедиция для картографии и освоение Сибири, и открытие Аляски) имело решающее значение для России и для всего мира.

Однако есть в поэзии Евтушенко и другие положительные темы. Его цель при написании стихов - вдохновить других говорить, как он сам. Это то, что десятки других сделали раньше в российской истории, явно страдая от последствий. Начиная с Александра Радищева и декабристов и кончая статьями Герцена, Белинского, Чаадева, Бакунина или Петрашевских, говорили самые разные люди, из разных слоев общества.

Радищева за это отправили в Сибирь, Петрашевских расформировали и Достоевского (который был одним из них) отправили в Сибирь, а Чаадев попал в психбольницу за выступления против правительства. В этом можно увидеть еще один аспект поэзии Евтушенко: его уважение к журналистам, единственным, которых он считает все еще говорящими. В глазах Евтушенко поэты перестали что-либо говорить своим искусством, а журналисты взяли перо и продолжили борьбу, как это делали до них все эти великие литераторы. Действительно, люди никогда не переставали высказываться.

Дело этих пионеров было продолжено другими либералами или более радикальными элементами общества, вплоть до революции 1905 года. До и во время нее рабочие начинают организовываться, и появляется Союз освобождения, пытающийся объединить всех, с разной политической ориентацией. к той же цели: реформы. И снова история повторяется, и многие из тех, кто высказался, были заключены в тюрьму или убиты.

Этому пробуждению совести соответствует и широкий круг людей, с которыми Евтушенко общался. Тот факт, что он читал свои стихи самым разным людям, от шахтеров до ковбоев и школьников, напоминает о движении «К народу» и последующем популизме. В прежнее движение входили студенческая, молодая интеллигенция из городов, пережившая Великие реформы Александра II и считавшая, что в руках крестьян будущее России.

Таким образом, они идут в деревни и пытаются поговорить с крестьянами и убедить их организовать и начать революцию. Они протягивали руку угнетенным и старались помочь им, чем могли, своими знаниями. Конечно, впоследствии марксисты сделают то же самое, на этот раз охватив рабочих быстро растущей промышленности и в конце концов организовав пролетариат.

К сожалению, в поэзии Евтушенко есть и негативные темы. «Бабий Яр», например, представляет трагедию погромов, прокатившихся по России на протяжении многих лет. И наряду с этим стихотворением-трагедией другие стихотворения, такие как «Спи, мой возлюбленный», говорят на том же языке, на котором говорила ностальгия и боль аристократии и либералов, вынужденных эмигрировать из России, чтобы избежать гнева большевиков.

Прекрасные деревенские образы, желание мечтать и ощущение, что когда влюбленные упадут, они упадут вместе, — все это можно найти на страницах тех эмигрантов, которые писали о стране и культуре, в которую они приехали и которые оставили. Хотя этот мир был мертв — скорее всего, как и любовь этих двоих в поэме, — он будет жить благодаря их писаниям и существам. Кроме того, стихи, репрезентирующие повседневные реалии Советского Союза, входят в ту же категорию, что и письменное наследие белоэмигрантов: они сохраняют реальность, которой больше не существует.

В заключение отметим, что Евгений Евтушенко, как он себя провозглашает, поэт совести. И действительно, он продолжает наследие тысяч

других до него в высказывании, стремлении к знаниям и обогащению русской культуры, не теряя при этом большого контекста мира и сохраняя уходящие из современности части этого мира. И при этом он выражает словами то, что другие только что говорили своими действиями: отказ от счастья и свободы за счет тех, у кого их нет.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что использование мотивации является неотъемлемой характеристикой идиостиля поэта. Это становится очевидным в результате анализа статистических данных и функциональных возможностей МСС в поэтическом тексте, сопоставления разных творческих сфер поэта (оригинальное творчество и переводное) и поэтического языка разных поэтов.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы

- посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
 8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
 9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
 10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
 11. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
 12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
 13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
 14. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
 15. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
 16. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the

- spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
17. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
18. МАКСУДОВА, Х. А. ФУНКЦИИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (1), 275-277.
19. Максудова, Х. А. (2022). ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. In *ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* (pp. 50-55).
20. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.
21. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
22. Нишанов, Я. И. (2017). Маргинальное пространство как знак пути" поколения сороколетних" в романе В. Маканина" Андеграунд, или Герой нашего времени". *Молодой ученый*, (13), 705-709.